

Transkriptions- und Zoning-Guidelines für das Korpus *MaStro* (*Mittelalterliche Stadtchroniken*) Version 1.0

Torsten Hiltmann, Carolin Odebrecht

1.	Kontext der Korpuserstellung	2
2.	Historische Ressource: Chroniken Deutscher Städte	2
3.	Workflow	3
4.	Komplexes Textmodell der Stadtchronikeneditionen: Text, Paratext	4
5.	Seitenlayout	5
6.	Beispielseiten für die Regionenzuweisung mit LAREX	6
7.	OCR: Transkription und Zeichensetzung	8
8.	Zeichentabelle	8
	Diese Tabelle kann von der MUFI-Empfehlung abweichen, insbesondere dann, wenn die Nutzung von PUA-Zeichen vermieden werden soll. In dieser Tabelle werden die Einzelentscheidungen zur Text-/Zeichenerkennungen dokumentiert.	8
9.	Noch ausstehende Nachbearbeitung	10

Diese Guidelines in Version 1.0 wird mit CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) lizenziert.

1. Kontext der Korpuserstellung

Das Korpus wurde im Rahmen der Übung „Von der digitalisierten Buchseite zum digitalen Text“ an der Humboldt-Universität zu Berlin im Wintersemester 2021/2022 unter der Leitung von Torsten Hiltmann (Digital History, Philosophische Fakultät)¹ und Carolin Odebrecht (Forschungsdatenmanagement, Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät)² sowie in enger Kooperation mit dem OCR4all-Team³ des Zentrums für Philologie und Digitalität⁴ der Julius-Maximilians-Universität Würzburg unter der Leitung von Christian Reul erstellt.

Wir danken allen Studierenden für ihre umfassende Mitarbeit und ihr konstruktives Feedback bei der Erstellung und Dokumentation des Korpus:

Maximilian Berkowski, Faye Bors, Ferdinand Bourcevet, Nikola Burkhardt, Antonia Dalk, Greta Diepenbrock, Anton Wilhelm Hüffer, Sherine Issa, Carl-Ferdinand Keppler, Marthe Küster, Yelka Mielack, Jelle Oellrich, Moritz Rinaldo, Miriam Rubinstein, Antonia Taabouri, Chris Vogelsänger, Elena Zimin, sowie unseren Studentischen Hilfskräften Anna Grönig und Julia Pabst.

Wir danken ebenfalls dem OCR4all-Team für die Bereitstellung des Services, die Einführungen in die Anwendung und den großartigen Nutzersupport: Florian Langhanki, Annika Müller, Christian Reul.

Zitieren Sie diese Ressource wie folgt:

Hiltmann, Torsten; Odebrecht, Carolin et al. (2023). MaStro – Korpus Mittelalterlicher Stadtchroniken – Bände, Version 1.0, verfügbar unter: <https://www.laudatio-repository.org/browse/corpus/IFzOPIkBUbK-z0fVtCF/corpora>

2. Historische Ressource: Chroniken Deutscher Städte

Dieses Projekt hat zum Ziel, die in der Reihe “Chroniken der deutschen Städte” erschienenen Editionen historischer Chroniken und Texte für die digital forschenden Geisteswissenschaften und insbesondere für den Bereich der Digitalen Geschichtswissenschaft als Ressource aufzubereiten und frei zur Verfügung zu stellen.

1858 von der Historischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften beschlossen und der Leitung von Karl Hegel übertragen, wurden zwischen 1862 bis 1931 (mit einem Nachzügler aus dem Jahr 1968) insgesamt 37 Bände mit knapp 19.000 Seiten veröffentlicht. Diese enthalten Chroniken und chronikalische Texte sowie umfangreiche Anhänge zur Geschichte von insgesamt 18 deutschsprachigen Städten. Dabei konzentrierten sich die damaligen Editoren vorrangig auf deutschsprachige Texte aus dem 15. und 16.

¹ <https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/digital-history>.

² <https://hu.berlin/fdmslf>.

³ <http://www.ocr4all.org/>.

⁴ <https://www.uni-wuerzburg.de/zpd/zentrum/>.

Jahrhundert. Auch wenn sie die Quellen zum Teil nur auszugsweise wiedergaben (etwaige Gründungsmythen interessierten sie weniger als die für die Schreiber mehr 'zeitgenössischen' Passagen) und mitunter auch deutlich in die Textstruktur eingriffen, um einen unterstellten Archetypen wiederherzustellen, bilden diese Editionen noch immer das grundlegende Fundament für Stadtgeschichtsforschung zu dieser Zeit.⁵ Dabei wurde die Reihe damals nicht nur als geschichtswissenschaftliche sondern auch als sprachhistorische Materialsammlung gedacht. Während für den ersten Band zu Nürnberg Karl Hegel den historischen Teil bestritt, war es niemand anderes als Matthias von Lexer, der sich um die philologische Aufbereitung der Texte kümmerte. Damit stellt die Reihe letztlich auch eine Quelle zur Fachgeschichte der historischen und philologischen Mediävistik und Editorik dar.

Mit dem vorliegenden Projekt soll die Grundlage gelegt werden, die von den Bearbeitern der Reihe umfangreich zusammengetragenen Materialien wie auch den Prozess ihrer historischen Erschließung in Form von Daten und damit für die Analyse mit neuen digitalen Methoden bereitzustellen - und sie langfristig vielleicht auch wieder mit ihren ursprünglichen Vorlagen zu verbinden.

Eine Liste der einzelnen Bände und der darin enthaltenen Chroniken stellt die Wikisource zur Verfügung.⁶ In der ersten Version haben wir den ersten Band dieser Chroniken (Bd. 1, 1862: Nürnberg Bd. 1) für die Etablierung eines Workflows verwendet (vgl. Abschnitt 3).

3. Workflow

Für die Segmentierung und Texterkennung der historischen Drucke, die v.a. in Fraktur gesetzt sind, haben wir auf das Tool OCR4all⁷ zurückgegriffen. Die über Google Books und andere Quellen (insb. an der Bayerischen Staatsbibliothek München⁸) verfügbaren Digitalisate wurden zunächst automatisch segmentiert und die erkannten Regionen händisch korrigiert und ausgezeichnet. Innerhalb der Regionen wurde dann eine automatische Line Segmentation durchgeführt und auch diese noch einmal für jede Seite und jede Region händisch korrigiert. In einem zweiten Korrekturdurchlauf wurden alle Segmentierungen und Regionenzuweisungen noch einmal geprüft.

Für die Texterkennung (OCR) wurden alle Seiten daraufhin mit einem für Frakturschrift vortrainierten Modell (*deep3_fraktur19*) erkannt. Die damit entstandene Arbeitsversion wurde daraufhin umfangreich manuell geprüft und korrigiert. Weiterführende qualitätssichernde Maßnahmen wie Double Keying wurden zwar nicht angewendet. Jedoch wurde die Qualität der Bearbeitung durch die Auszählung der verwendeten Zeichen in Hinblick auf die Konsistenz in der Zeichenverwendung (was gerade bei vielen Sonderzeichen wichtig ist) und deren Vergleich mit dem gesetzten Zeichensatz sowie durch eine Prüfung der Abweichungen zwischen der so hergestellten Textfassung und einem weiteren OCR-Durchlauf mit einem auf dieser Grundlage nachtrainierten Modell überprüft.

Damit kann der Text in seiner vorliegenden Fassung zugleich als Goldstandard für das Training eines für die Reihe spezifischen Modells genutzt werden. Die so erstellten Daten werden als

⁵ Carla Meyer, Zur Edition der Nürnberger Chroniken in den "Chroniken der deutschen Städte", in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 97 (2010), S. 1-29.

⁶ https://de.wikisource.org/wiki/Die_Chroniken_der_deutschen_St%C3%A4dte.

⁷ <https://github.com/OCR4all>.

⁸ <https://www.digitale-sammlungen.de/en/search?filter=volumes%3A%22bsb10800624%2FBV001886716%22>.

pageXML in dem LAUDATIO-Repository⁹ öffentlich zugänglich gemacht und umfassend dokumentiert.

Insgesamt haben wir folgenden Workflow durchlaufen:

Die Konzeption der Guidelines für die Auszeichnung der Textregionen (vgl. Abschnitt 5) sowie für die Transkriptionen (vgl. Abschnitt 7) war essentiell, um die Besonderheiten der historischen Vorlage sowie die angedachte Nutzungsszenarien umfassend berücksichtigen zu können. Folgende konkrete Schritte wurden unternommen:

- a) Automatische Auszeichnung von Regionen durch OCR4all
- b) Definitionen der Zuordnung von Textbestandteilen zu vordefinierten Regionen
- c) Manuelle Korrektur/Ausweisung der Regionen
- d) Automatische OCR mit dem vortrainiertem Modell *deep3_fraktur19*
- e) Manuelle Korrektur des OCR-Outputs
- f) Erneutes Training des Modells
- g) Nachkorrektur der Daten vor der Publikation
- h) Publikation LAUDATIO-Repository
- i) Publikation der Guidelines

4. Komplexes Textmodell der Stadtchronikeneditionen: Text, Paratext

Erfasst werden grundsätzlich alle Text- und Paratextbestandteile der Stadtchronik:

- Titelblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Glossar
- Register (Orts- und Personenverzeichnis)
- Einleitungen/Editorentexte
- Editierter Text
- Sachkommentar
- Variantenapparat
- Berichtigung

Folgende Text- und Paratextbestandteile berücksichtigen wir nicht, vgl. Abbildung unter Beispielseiten für die Arbeit mit LAREX:

- Zeilenzahlen
- Laufende Titelüberschriften
- Schmuck, Ornamente, Abbildungen
- Reklamanten etc.

⁹ <https://www.laudatio-repository.org/>.

5. Seitenlayout

Für die genannten Text- und Paratextbestandteile werden folgende Bestandteile des Seitenlayouts berücksichtigt:

- Seitennummerierung
- Titel
- Nummerierung der Teile der Chronik
- Nummerierung der Kapitel
- Paratexte der Editoren (Einführungs- und Erläuterungstexte)
- Editionstext (für die Chroniken wie für die Beilagen, in Mittelhochdeutsch und Latein)
- Randglossen (meist Datumsangaben)
- Variantenapparat (nach Zeilennummern)
- Sachkommentar (nach Fußnoten, die im Text selbst als hochgestellte Zahlen erfasst werden) spaltenweise
- Tabellen im Fließtext (z.B. Bd.1, S. 321)
- Einzelstehende Tabellen (z.B. Bd.1, S. 250, 252 etc.)
- Genealogien (z.B. Bd.1, S. 9)

NB: Paragraphen wurden nicht durchgängig einzeln ausgezeichnet, sondern häufig zu einem Block zusammengefasst.

Jede Kategorie der Bestandteile des Seitenlayouts muss für jede Seite markiert und folgenden Regionen und einer Lesereihenfolge (Reading order) in LAREX zugeordnet werden. Die Kategorien für die Regionen sind in LAREX jedoch fest vordefiniert und wurden daher in Abstimmung mit dem OCR4all-Team für dieses Projekt teilweise uminterpretiert, um die verschiedenen Bestandteile in Regionen erfassen zu können:

- Seitennummer -> page_number
- Überschrift -> heading
- Paratexte -> TextRegion
- Editionstext -> paragraph
- Marginalien -> marginalia
- Variantenapparat -> floating
- Sachkommentar -> footnote
- Tabellen -> signature_mark
- Bild -> imageregion
- Genealogien und andere Textanordnungen -> catch_word

Hinweis zu den Tabellen: Wenn Tabellen so in den Text eingearbeitet sind, dass sie zeilenweise gelesen werden können, ohne dabei an Verständlichkeit zu verlieren, werden sie als Text (meist als Textregion, siehe obige Zuordnung) erfasst. Wenn die Tabelle mehrspaltig angelegt ist, wird diese als Tabelle dennoch zeilenweise erfasst, ohne dass die Spalten entsprechende Berücksichtigung finden.

Hinweis zu Registern: Einzelne Absätze/Einträge werden nicht getrennt, sondern insgesamt als Zone markiert. Wenn aber zwischen den einzelnen Buchstaben im Register Platz freigelassen wurde, dann wurden die Textteile davor und danach als separate Zonen markieren.

7. OCR: Transkription und Zeichensetzung

Die automatische Texterkennung mit OCR4all folgt prinzipiell einem diplomatischen Ansatz, der die vorhandenen Zeichen so nah wie möglich an der historischen Vorlage zu erkennen versucht. Das heißt, es wird eine grundständig zeichengetreue Realisierung angestrebt, die folgende Grundsätze umfasst:

- Erhalt der Worttrennungen über Zeilen und Seiten
- Transkription der Schreibungen/Text- und Typensetzungen gemäß der historischen Vorlage, auch wenn sie nicht dem heutigen Standard entsprechen oder innerhalb eines Buchs oder einer Seite variieren
- teilweise Beachtung von Ligaturen und Typenvarianten

Generell wird der Medieval Unicode Font Initiative (MUFI)¹⁰ gefolgt. Zeichen aus den PUA-Bereichen werden dabei nicht verwendet. Stattdessen werden, wo notwendig, auf kombinierte Zeichen (z.B. bei Superscripten) zurückgegriffen. Konsonantische Ligaturen (z.B. *ch*, *tz*) werden nicht berücksichtigt. Gesperrter Druck wird ohne zusätzliche Leerzeichen transkribiert, auch Text in Antiqua (meist für Textpassagen in Latein) wird als solches nicht extra ausgezeichnet. Fußnoten werden mit eigenem Unicode als hochgestellte Zahlen erfasst.

8. Zeichentabelle

Diese Tabelle kann von der [MUFI-Empfehlung](#) abweichen, insbesondere dann, wenn die Nutzung von PUA-Zeichen vermieden werden soll. In dieser Tabelle werden die Einzelentscheidungen zur Text-/Zeichenerkennung dokumentiert.

Beschreibung/Bildbeispiel	Zeichen	Unicode
[a-z] [A-Z] [0-9]		
hochgestellte Ziffern	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
tiefgestellte Ziffern	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	&c.	
	J	U+004A I und J werden in unserem Druck nicht unterschieden. Wir verwenden immer „J“
I	Großes I (für Römisch 1)	U+0049

¹⁰ <https://mufi.info/>

	superscript e in Kombination mit den Vokalen	U+0364
	fl̄b - Pfund	U+2114
	a b c	U+1D43, U+1D47, U+1D9C
	– vs. –	U+2012 vs. U+2212
	= (Worttrennung bei Zeilenwechsel)	U+2E17
	½	Brüche werden immer als <i>hochgestellte Zahl / tiefgestellte Zahl</i> , d.h. als Sequenz von drei Zeichen angegeben, mit dem Bruchschrägstrich: U+2044
	Fraktur-3 Fraktur-3	U+0292 U+01B7
	Schaft-f	U+017F

Der komplette Satz der in der Transkription verwendeten 153 Zeichen:

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¯, -, —, ¨, ;, :, !, ?, ., ', ", ,, (,), [,], §, *, /, &, %, †, °, fl̄b, =, /, —, ☆, ‘, ’, †, ¢, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, a, A, a, a, á, â, å, ä, Ä, ā, æ, b, B, b, c, C, c, d, D, e, E, e, e, é, ê, ë, f, F, g, G, h, H, i, I, J, j, k, K, l, L, m, M, m, M, n, N, o, O, o, o, ó, ö, Ö, p, P, q, Q, r, R, r, r, s, S, t, T, u, U, û, û, ü, Ü, ü, v, V, w, W, w, w, X, x, y, Y, z, Z, 3, 3, |]

9. Nachbearbeitung

Weitere Schritte, die in der Postproduktion noch durchzuführen sind:

- Anpassung der Bezeichnungen der einzelnen Regionen (siehe 5)
- Extraktion der einzelnen Textarten zu Volltexten, insb. der Editionstexte
- Aufteilung der einzelnen Absätze in den Textsegmenten
- Aufteilung der Datumsangaben in den Marginalien zu den jeweiligen Textpassagen
- Verlinkung der Fußnoten mit den jeweiligen Sachkommentaren